

TALABALARDA MUSIQA TURIZMI VOSITASIDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING MAZMUNI

Aziza Abdumannatova

O'zbekiston – Finlandiya pedagogika instituti
“Musiqqa ta’limi ” kafedrasida o’qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15051459>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak musiqqa o'qituvchilarida musiqqa turizmi vositasida tolerantlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak, musiqqa, o'qituvchi, turizm, vosita, tolerantlik, rivojlantirish, metodika, takomillashtirish, mazmun.

Аннотация. Освещено содержание обеспечения методики развития толерантности у трех будущих учителей средствами музыкального туризма.

Ключевые слова: будущее, музыка, педагог, туризм, инструмент, толерантность, развитие, методология, совершенствование, содержание.

Annotations. The content of the methodology for developing tolerance in three future teachers by means of musical tourism is covered.

Keywords: future, music, teacher, tourism, instrument, tolerance, development, methodology, improvement, content.

Faylasuf olim J. Tulenov “Hayot falsafasi” nomli kitobida qo'shiq va musiqqa mehnatning yo'ldoshi ekanligi, u xalq hayotining, tarixining ajralmas qismi ekanligiga e'tiborni qaratib, “Xalq nima uchun musiqani sevadi? Chunki musiqqa mehnat unumini oshirishda qudratli omillardan biridir. Qo'shiqlar ham, o'yinlar ham xalq tomonidan o'nlab yillar davomida yaratilgan, qiyomiga yetkazilgan, xalq ularda qimmatli narsalarnigina qoldirgan. Bironta ham odam o'zining qisqa hayoti davomida bunday ishni qila olmaydi- bu ish faqat Xalqning qo'lidan keladi. Xalq barcha ma'naviy boyliklarning ham ijodkori ham asrovchisidir”, - deb ta'kidlaydi.

Darhaqiqat dunyoda qo'shiq aytmaydigan, dilrabo qo'shiq, musiqqa va baytlardan zavqlanmaydigan xalq, millat va elat bo'lmasa kerak. Ajdodlarimizdan qolgan qo'shiqlar, ertaklar, termalar, dostonlar, bayt va laparlar, barcha folklor asarlari – insoniyat ko'nglidagi g'am – anduhning badiiy ifodasi inson aql – idrok va tafakkurining bitmas – tunganmas xazinasidir.

Bugungi kunning asosiy vazifalardan biri ana shu ulkan ma'naviy xazinadan to'g'ri va oqilona foydalanishni hayotning o'zi taqozo etmoqda. Bu sharafli va mas'uliyatli vazifalarni amalga oshirish ko'p jihatdan o'qituvchi, ustoz – murabbiylar mehnatiga bog'liq. Yangi O'zbekistonning bo'lajak yangi o'qituvchisi avvalo vatanparvar, bolalarni, pedagogik ishini sevishlari, pedagogik mahoratlarini tizimli ravishda oshirib borishlari, mehnatsevar, irodali, notiq, ijodkor, sabrli, bag'rikeng – bo'lishlari lozim. Ushbu fikrlar bevosita bo'lajak musiqqa o'qituvchilar uchun ham taaluqlidir.

Mamlakatimizda malakali musiqqa o'qituvchilarini tayyorlash ustuvor sohalardan biri sifatida e'tirof etilib, uning moddiy – texnik bazasini mustahkamlash, o'quv reja va dasturlarni takomillashtirish darsliklarning va o'quv- uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratishga yetarlicha e'tibor qaratilmoqda. Amalga oshirilayotgan ishlar o'zining dastlabki samarasini bermoqda.

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida musiqa turizmi vositasida tolerantlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Chunki, dunyo tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki turizm, jahon iqtisodiyotining asosiy drayverlaridan biriga aylandi.

Davlatimiz rahbarining say harakatlari bilan turizmni rivojlantirish mamlakatimizni ijtimoiy – iqtisodiy, madaniy rivojlanishining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Sohani rivojlantirish uchun qabul qilingan qaror va farmonlar, tegishli me'yoriy hujjatlarning ijrosi ta'minlanib, muayyan yutuqlar qo'lga kiritilmoqda.

Mamlakatimizda turizmning ziyorat, ekologik, ma'rifiy, gastronomik, ta'lim, sport, davolash – sog'lomlashtirish, qishloq, sanoat, ishbilarmonlik turlari bilan bir qatorda musiqa turizmi ham rivojlanib bormoqda.

Musiqa turizmning rivojlanishida yangi musiqiy janrlarning paydo bo'lishi, shakllanishi, ommalashuvi muhim omil bo'lmoqda. Har yili dunyo bo'ylab o'tkazilayotgan musiqa festivallarida ishtirokchilarning jumladan yoshlarning soni ortib bormoqda. Muhimi, musiqa sadolari – qaysi xalq yoki millat vakili tomonidan ijro etilmasin eng ezgu, yuksak va nozik insoniy kechinmalarni ifodalaydi.

Shu bois, mamlakatimizda musiqa san'atini keng rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, mumtoz musiqa merosimizni asrab – avaylash va o'rganish, uni kelajak avlodga o'z holicha yetkazish musiqa turizmi vositasida turli millat va elat vakillarini bir- biriga yaqinlashtirish, ular o'rtalaridagi do'stona aloqalarni mustahkamlash, bag'rikenglik sifatlarini rivojlantirish maqsadida ko'plab ko'rik – tanlovlar, nufuzli xalqaro musiqa anjumanlari muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda.

Jumladan, respublikamizda muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan xalqaro maqom, baxshichilik san'ati anjumanlari, "Sharq taronalari" xalqaro musiqa san'ati festivali, "Buyuk ipak yo'li" Xalqaro san'ati festivallari bevosita musiqa turizmining rivojlanishiga o'johiy ta'sir ko'rsatmoqda, turtki bo'lmoqda.

Davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan "Besh muhim tashabbus"ning birinchi yo'nalishi "Yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi". Darvoqe, Musiqa san'ati barkamol avlodimizning yuksak ma'naviyat ruhida kamol topshida boshqa san'at turlariga qaraganda ko'proq va kuchliroq ta'sir ko'rsatyotganligi rost. Musiqa ohanglari har qaysi millat va elat vakillarining dil torlarini chertib, ularga quvonch va shodlik ulashmoqda.

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida musiqa turizmi vositasida tolerantlikni rivojlantirish metodikasini komponentlarini jadval shaklda quyidagicha aks etishga harakat qildik. Ushbu jadvalda bo'lajak musiqa o'qituvchilariga turli madaniyat va an'analar haqida bilim berish, turli musiqiy janrlarni qadrlash o'rgatish hamda turli madaniyat vakillari bilan muloqat qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonlari o'z aksini topgan.

Talabalarda musiqa turizmi vositasida tolerantlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish komponentlari

1-jadval

Komponentning nomlanishi	Maqsadi	Amalga oshirish usullari	Kutilayotgan natija
Madaniyatni tushunish	Talabalarda turli xalqlar madaniyati va an'analarini hurmat qilish hissini shakllantirish.	Interaktiv seminarlar, madaniyatlararo muloqot uchrashuvlar, musiqa va madaniyat bo'yicha sayohat darslari.	Dunyoqarashni kengaytirish, madaniyatlararo muloqotda samarali ishtirok etish qobiliyati rivojlanadi.
Musiqiy xilma-xillikni qabul qilish	Turli musiqiy janrlarni va ularning madaniy kelib chiqishini qadrlashni o'rgatish.	Musiqa festivali tashriflari, turli xalqlarning musiqiy asarlarini o'rganish, musiqiy loyihalar va taqdimotlar.	Musiqiy xilma-xillikka bo'lgan qiziqishning oshishi, turli musiqiy janrlarga nisbatan tolerantlik shakllanadi.
Til va muloqot	Talabalarga turli tillarda muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.	Til kurslari, xalqaro talabalar bilan til amaliyotlari, turli tillardagi musiqa matnlari bilan ishlash.	Yangi tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish, turli madaniyatlardan odamlar bilan samarali muloqot qilish qobiliyati oshadi.
Musiqa orqali ijtimoiy integratsiya	Musiqani turli madaniyatlar o'rtasidagi ko'priklar qurishda vosita sifatida qo'llash.	Qo'shma musiqiy loyihalar, xalqaro musiqa, baxshichilik, raqs festivali va tanlovlarda ishtirok etish.	Turli madaniyatlardan kelib chiqqan odamlar o'rtasida o'zaro tushunish va hamkorlikning rivojlanishi.
Musiqiy ta'lim	Musiqa orqali turli madaniyatlar va ularning tarixini o'rganish.	Musiqa tarixi va nazariyasi, Musiqa o'qitish metodikasi darslarida turli madaniyatlarning musiqiy an'analari haqida ma'lumot berish.	Musiqa sohasidagi bilimlarning chuqurlashuvi, turli madaniyatlarning musiqiy an'analari haqida tushunchalari kengayadi.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, bo'lajak musiqa o'qituvchilari turli millatlarning madaniyatiga ularning musiqa an'alariga nisbatan hurmat va qiziqish hissi rivojlanadi, turli xalqlar va millatlar o'rtasidagi muloqot madaniyatini shakllantiradi. Muhimi talabalarda global miqiyosda tolerantlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Musiqa festivallarining YUNESKO xalqaro madaniy tadbirlar doirasiga kiritilishi uning siyosiy ma'naviy ahamiyatiga berilgan bahodir. Musiqa festivallaridan taralgan navolarda erk va hurlik, yurt ozodligi va obodligi, xalqimizning farovon hayoti, tinch va osoyishta kunlar qadri,

ezgulik, nafosat va do'stlik tarannum etilsa, Samarqanddan taralgan nafis ohanglar xalqlar o'rtasidagi do'stlik, birodarlik, hamjihatlik, chin insoniy fazilatlarini ulug'lash, bu ko'hna kentning dunyo tamaddunida tutgan o'rni va ahamiyati, umumbashariy madaniyat rivojiga qo'shgan, boy musiqiy merosimizni keng namoyon etishga xizmat qilishi shubhasizdir.

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida musiqa turizmi vositasida tolerantlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish uchun muammoning quyidagi jihatlariga e'tiborni qaratish lozim:

- davlatimiz rahbari va hukumatimizning musiqa turizmini rivojlantirish borasida Qaror va Farmonlari, ko'rsatmalari fikr va mulohazalar bo'lajak musiqa o'qituvchilarida tolerantlikni shakllantirishda dasturamal bo'lishi;
- mamlakatimizda musiqa turizmini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlardan bo'lajak musiqa o'qituvchilarida tolerantlikni shakllantirishda tizimli ravishda foydalanish;
- musiqa turizmi bilan bog'lik manbalar yordamida tahlil qilish;
- talabalarda musiqa turizmi vositasida tolerantlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish;
- musiqa turizmi vositasida talabalarda to'liq tolerantlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish komponentlarini aniqlash, uni maqsadi va amalga oshirish usullarini ishlab chiqish va uni amaliyotga tadbiq etish;
- musiqa turizmi vositasida talabalarda tolerantlikni shakllantirishga oid dars ishlanmalarini tayyorlash va uni amaliyotga tadbiq etish kabi vazifalar amalga oshirilsa bo'lajak musiqa o'qituvchilarida musiqa turizmi vositasida tolerantlikni shakllantirish davlat buyurtmasi amalga oshirilgan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar /Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi "Turizm to'g'risida"gi Qonuni //Xalq so'zi gazetasi 2019-yil 13-iyun
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60- son Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-5847-son Farmoni
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrdagi "Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora – tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarori.
5. Tulenov J. T Hayot falsafasi
6. Karimova D. A. Oliy ta'limda musiqa ta'limi fanlarini o'qitish metodikasi. O'quv uslubiy majmua – T.: 2018, 133b
7. Husenova M. Yoshlar turizmi. Risola. Samarqand, Samisi, 2018,48b